

MELILOTUS OFFICINALIS O'SIMLIGINI O'RGANISH

Ismoilova M.I.
Ermatov R.K.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
email; ermatorustamjon0797@gmail.com, tel: 94 1572997
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12698812>

Dolzarbliigi: Hozirgi kunda tabiiy birikmlar asosida dori vositalari yaratish va ishlab chiqarish organik kimyo va tibbiyot soxalarining asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Chunki tabiiy moddalar asosida ishlab chiqarilgan dori vositalari o'zining eruvchanligi, zaharsizligi va keng doirada ta'sir etish xususiyati bilan sintetik dori vositalari bilan keskin farqlanadi. Shu jihatdan o'simliklardan ajratib olingan biologik faol moddalar va ularni modifikatsiyalash orqali dori vositalari ishlab chiqarish sohasida olib borilayotgan ishlar O'zbekistonda keng rivojlangan va xorijiy olimlar tomonidan e'tirof etilgan. Ko'pchilik o'simliklar tarkibida biologik faol birikmalar tutadi. Jumladan, mazkur ishida O'zbekistonda o'suvchi *Melilotus officinalis* o'simligi tarkibidagi flavonoidlarini ajratib olish uchun bag'ishlangan bo'lib bu soxada O'simlik moddalari kimyosi institutida bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilgan. Bu o'simlikning boshqa turlaridan chet el olimlari bir qator biologik faol moddalarni ajratib olgan lekin, O'zbekiston sharoitida o'suvchi *Melilotus officinalis* o'rganilmaganligi uchun ushbu ilmiy ish shu yo'nalishga qaratildi va olib borilgan izlanishlar natijasida biologik faollikka ega bo'lgan bir qancha fraksiyalar olindi va ularning biologik faolligi o'rganildi.

Tadqiqotning maqsadi: *Melilotus officinalis* o'simligining tarkibidagi uchraydigan dorivor xususiyatga ega bo'lgan biologik faol moddalarni ajratib olish va ularning xossalarni o'rganish.

Usul va uslublar: Namangan viloyati Pop tumani tog'li xududlarida uchrovchi *Melilotus officinalis* (qashqarbeda) o'simligining yer ustki qismlari yig'ib olindi. Terib olingan o'simlik qismlari soya ostida qurutildi va maydalandi. Dastlab o'simlikni ma'lum bir qismidan yupqa qatlamli xromatografik taxlil qilindi hamda UB va IQ-spektroskopiya yordamida tarkibida bor bo'lgan moddalar aniqlandi.

Natijalar: *Melilotus officinalis* o'simligining quruq massasidan 50 gramm tortib olib, uni paradistilatsiya usulida efirlari haydab olindi. Yig'ilgan efir xromotomass-spektraskopiya usulida tekshirildi. UB-spektroskopiyasida benzinli fraksiyalar uchun sistema geksan va etil atsetat 6:1 nisbatdagisi ishlatildi. Adabiyotlaga ko'ra yuqorida namoyon bo'lgan dog'lardan kumarin va xlorofil moddasi ajralyotgani ma'lum bo'ldi. Biz uchun muhimi kumarin moddasini individual holatda odatda tashlab yuboriladigan cho'kma qismdan ajratib olish bo'ldi va natijaga erishildi. Olingan kumarin moddasini IQ taxlili korib chiqildi. Unga ko'ra kumarin moddasiga xos bo'lgan belgilarni namoyon qilayotgani ma'lum boldi.

Ajratib olingan modda kumarin tozalangandan so'ng, uni struktura formulasiga aniqlik kiritish maqsadida YaMR spektroskopiya taxlillari olib borildi va natijalar kutilganday chiqdi. Quyidagi taxlil natijalari olindi.

Benzinli fraksiya tugagandan so'ng, keyingi qutubliligi benzindan ko'ra yuqoriroq bo'lgan xloroformli fraksiya jarayoni olib borildi. Ajratgich kolonkada kun davomida 2l hajmdagi xloroform erituvchisi bilan yuvildi. Jarayon oxirida jami 50ta 400ml idishda hajmi 20l gacha bo'lgan o'simlikni xloroformli ekstarkti olindi. Yuqoridagi har bir idishdagi fraksiya rotor orqali haydalib, YuQX (geksan:etilatsetat 1:1 sistemada) taxlili tekshirib borildi. Tekshirish

natijalariga ko'ra deyarli bir xil bo'lganligi sababli barcha fraksiyalar bir idishga jamlandi. Jamlangan fraksiyalarni 25 gramm silikagel qoshib, quritildi va umumiy massa tarozida o'lchanganda 37,5 grammni tashkil etdi. Quritigan summadan ustunli xromatografiya yordamida alohida modda ajratib olindi. Xloroformli fraksiyadan ajratib olingan diizooktil-ftalat moddasini strukturasi tasdiqlandi.

Xulosalar: Qutubligi past bo'lgan erituvchilarda *Melilotus officinalis* o'simligining ekstraktsiya jarayoni olib borildi. Har bir fraksiyaning YuQX olib borildi va ajratib olingan moddalarning tarkibi UF, IQ-spektroskopiya yordamida aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Каримов А.М., Юлдашев М.П., Ботиров Э.Х. Флавоноиды *Scutellaria adenostegia* Briq. //Химия растит. сырья. 2015. № 1. С.63-68.
2. Каримов А.М., Ботиров Э.Х., Маматханов А.У., Сагдуллаев Ш.Ш. // Флавоноиды растений рода *Scutellaria* L. Ташкент:-«Fan va texnologiya»-2016. С.179
3. Liu Y.T., Gong P.H., Xiao F.Q., Shao S., Zhao D.Q., Yan M.M., Yang X.W. Chemical constituents and antioxidant, anti-inflammatory and anti-tumor activities of *Melilotus officinalis* (Linn.) Pall. // *Molecules* 2018. Vol. 23. N2. Pp. 271. doi: 10.3390/molecules23020271.